

O'ZBEKISTONDA TURISTIK-MADANIY MAJMUALARNING ME'MORIY SHAKLLANISHI

¹Raxmanova M.B, ²Murodqulova G.SH

¹O'qituvchi, ²Talaba, Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11217614>

Annotatsiya. O'zbekistonning qadimiy me'moriy yodgorliklari o'zbek xalqi san'ati, moddiy va ma'naviy madaniyatini bilishning muhim manbaidir. Ularning o'ziga xos xususiyatlari bor, ular yaratilgan davrning me'moriy tafakkurining yutuqlari va g'alabasini aks ettiradi. O'zbekistonning qadimiy madaniy yodgorliklari, xalqimizning ko'p qirrali turmush sharoiti, ilmiy tadqiqotlar o'tkazish maqsadida turli sayr-sayohatlar uyushtirishni taqozo etadi. O'z navbatida esa xorijiy mamlakatlardan tashrif buyurayotgan sayyohlar, mutaxassislar hamda davlat arboblari yuqori darajada madaniy xizmat ko'rsatish ham hozirgi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Ushbu maqolada O'zbekistonda turistik ob'ektlarning me'moriy shakllanishi, ularning tarixiy ahamiyati ilmiy tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: arxitektura, tarixiy obidalar, restavratsiya ishlari, madaniy va turistik majmualar.

Аннотация. Древние архитектурные памятники Узбекистана являются важным источником знаний о художественной, материальной и духовной культуре узбекского народа. Они имеют свои особенности, отражающие достижения и торжество архитектурной мысли того периода, в который они были созданы.

Древние памятники культуры Узбекистана, многогранные условия жизни нашего народа требуют организации различных экскурсий с целью проведения научных исследований. С другой стороны, обеспечение высокого уровня культурного обслуживания туристов, специалистов и государственных деятелей, приезжающих из зарубежных стран, является одной из актуальных задач современности. В данной статье научно анализируется архитектурное формирование туристических объектов Узбекистана, их историческое значение.

Ключевые слова: архитектура, исторические памятники, реставрационные работы, культурно-туристические комплексы.

KIRISH

Respublikamizga dunyoning ko'plab davlatlaridan olimlar va sayyohlar O'zbekistonning buyuk me'morlarining me'morchilikdagi innovatsion yutuqlari va ilg'or tendensiyalarning yorqin namunasi bo'lgan ijodlarini o'rganish uchun keladi. Biroq, qadimiy tuzilmalarni himoya qilish uchun sharoitlar qanchalik yetarli bo'lmasin, ular alohida e'tibor talab qiladi, vaqti-vaqti bilan ta'mirlash ishlarini talab qiladi.

Mustaqillik yillarida respublikamizning ko'plab shaharlarida qurilish va pardoqlash materiallari ishlab chiqaruvchi korxonalar va sexlar faoliyat ko'rsatib, uzluksiz ilmiy izlanishlar olib borildi. Xalq hunarmandlarining yuksak kasbiy mahorati va tajribasi keksa ustalarning sir-asrorlarini anglash imkonini beradi.

Har bir tarixiy yodgorlik o'sha davr hunarmandlari tomonidan qo'llanilgan qurilish va pardoqlash materiallarini hisobga olgan holda restavratsiya qilishni talab qiladi. Qayta tiklash ishlarini boshlashdan oldin, o'sha davrning kimyoviy tarkibi, retseptlari, pishirish usullari,

ishlatiladigan xomashyo turlari va ranglar palitrasini belgilash kerak. Olimlarning qurilishda ishlatiladigan asl qismlarni sinchkovlik bilan o'rganishi konstruksiyalarni qayta tiklash jarayonini aniqlashtirish va aniq tasavvur qilish imkonini beradi.

Bu sohada O'zbekistonda boy ilmiy tajriba, me'moriy yodgorliklar, qurilish xomashyosining kimyoviy tarkibi, tuz eritmalari, pardozlash materiallari, fizik-kimyoviy xossalari (qattqlik, zichlik darajasi va suvga chidamliligi, tuz, namlik, sovuqqa chidamliligi) to'plangan va o'rganilgan. Natijada ko'plab me'moriy yodgorliklar o'zining asl qiyofasini tiklab, o'z ulug'vorligini saqlab qoldi. Shunga qaramay, restavratsiya borasida barcha ilmiy-amaliy masalalar ijobiy hal etildi, deyish mumkin emas. Bitta ilmiy-amaliy markazdan olingan natijalarni butun viloyatdagi obidalarga tatbiq etib bo'lmaydi.

Mahobatli saroylar, minoralar, masjidlar va madrasalar – mamlakatimiz uzoq asrlar davomida tarixi asrlarga borib taqaladigan hayratlanarli binolari bilan mashhur.

Arxitektura me'morchiligi durdonalariga ega bo'lgan eng mashhur shaharlar – Samarqand, Buxoro, Xiva, Shahrisabz, Termiz va Qo'qon butun dunyodan san'at ixlosmandlarini o'ziga jalb etmoqda.

Quyida yurtimizda me'morchilik sohasidagi diqqatga sazovor joylarini ko'rib chiqamiz.

Go'ri-Amir maqbarasi. Go'ri-Amir gumbazi Samarqandning ko'p nuqtalaridan ko'rinib turadi, shuning uchun siz bu yerga dastlab hech narsa bilmagan bo'lsangiz ham kelasiz. Shu bilan birga, Temur qabri gumbazi Samarqanddagi eng kattasi emas, balki eng nafisligidir. Bu fors me'mori Mahmud Esfahoniyning sa'y-harakatlari samarasidir.

Ulug'bek madrasasi. Amir Temur davridagi Registon hozirgisidan butunlay boshqacha bo'lgan. Samarqandning bosh maydonini savdo maydonidan universitet maydoniga aylantirish yo'lidagi birinchi qadamni Temurning nabirasi, mashhur Mirzo Ulug'bek qo'ygan. Aynan u bobosi vafotidan taxminan 10 yil o'tgach, keyinchalik O'rta Osiyodagi eng mashhur ta'lim muassasasiga aylangan birinchi madrasa qurilishini boshlagan. Natijada bizga ma'lum bo'lgan ushbu madrasa qad ko'targan.

Paxlavon Mahmud maqbarasi. Madrasaning minora va darvozalari fonida Paxlavon Mahmud maqbarasining firuza gumbazi baland ko'tarilgan. Maqbara avliyo vafotidan deyarli to'rt asr o'tgach qurilgan.

Somoniylar maqbarasi. Somoniylar maqbarasi Buxorodagi eng qadimiy bino hisoblanadi. U taxminan 9-asr oxiri - 10-asr boshlarida qo'shni Tojikistonda tojik davlatining asoschisi hisoblangan Ismoil Somoniy hukmronligi davrida qurilgan. Hozirgi kunda ushbu maqbara ziyoratchilar bilan gavjum.

Muhammad Aminxon madrasasi. Madrasa talabalar va islomning qadimgi faylasuflari yashagan diniy maktab bo'lib, u mayolika koshinlari bilan bezatilgan. Masjidning mahobatli kirish portali va ulkan namozgohi bor. Va ularning yonida rejalashtirilgan 80 m gacha qurilishi tugallanmagan qalin minora minorasi ko'tariladi, lekin butunlay binoning silindri bo'ylab mashhur firuza plitalari bilan qoplangan.

Chor-Minor madarsasi. Bu madrasaning butun go'zalligi darvoza binosida – madrasa nomini bergan to'rt minorali darvozaxonadadir. Minoralarning shakli va madrasa tarkibining o'zi islom diniy me'morchiligining barcha qonunlarini buzadi. Ular Reconquistadagi ispan soborlari fonida Salvador Dalining binolariga o'xshaydi. Binoning o'zi Buxoro me'yorlari bo'yicha qadimiy emas, u 1805-1806 yillarda turkman xalifa Niyoziquli mablag'lari hisobidan qurilgan.

Abdulazizxon madrasasi. Bu madrasada hozirda yog‘och o‘ymakorligi muzeyi joylashgan. Ulkan fazoviy masofalar va madaniy tafovutlar bo‘lishiga qaramay, 17-asr islomiy O‘rta Osiyo me‘morchiligidagi vaziyat qandaydir tarzda Yevropa me‘morchiligini eslatadi.

Nodir Devonbegi madrasasi. Nodir-Devonbegi xonaqoh va hovuzga ergashib, 1622-1623 yillarda Labi-Hovuzning sharqiy tomonida karvonsaroy quradi. Tez orada karvonsaroy madrasaga aylantiriladi. Madrasaning fasadi yaqqol ko‘zga tashlanadi. Mozaika bilan chiroyli bezatilgan. Tirnoqlarida kiyikli hayoliy qushlar ayniqsa ajoyib ko‘rinadi. Bular ilmga intilish ramzi sifatida Quyosh tomon uchayotgan afsonaviy Semurg‘ qushlari tasvirlangan.

Ulug‘bek madrasasi. Buxoroda barpo etilgan Ulug‘bek madrasasining XV asr boshlarida qurilganligining o‘zi bizni bu me‘moriy inshootni old fasadida ravoqli yopiq to‘rtburchak hovli ko‘rinishida chuqurroq ko‘rishga undaydi.

Oq-Saroy. Shahrisabzning asosiy diqqatga sazovor joyi va durdonasi Oqsaroy qurilishi 1380-yilda boshlanib, 1404-yilgacha davom etgan.

Hazrati Imom ansambli. Toshkentning hashamatli diniy majmuasi bo‘lib, rivoyatlarga ko‘ra 70 tilda gapirgan va eski Ahd matnini arab tiliga tarjima qilgan alloma Imom Hazratiyga bag‘ishlab qurilgan inshootdir. O‘zbek uslubidagi ajoyib me‘moriy inshootlar atrofdagi landshaftning go‘zalligi bilan o‘zaro uyg‘unlashgan.

Bibixonim maqbarasi. Bu Samarqandda joylashgan 14-asrning hayratlanarli darajada sodda maqbarasi bo‘lib, unda beshta qabr va ajoyib bo‘yalgan interyer mavjud.

Xulosa qilib aytganda O‘zbekiston arxitektura ijodining gullagan davri Buyuk Ipak yo‘lining markazi bo‘lgan o‘rta asrlarga to‘g‘ri keladi. XIV asrdan boshlab bu zaminda dunyoga mashhur me‘moriy yodgorliklar – Registon maydoni, Shohi-Zinda majmuasi, Samarqanddagi Bibixonim masjid va Go‘ri-Amir maqbarasi, Shahrisabzdagi Oq-Saroy saroyi, Kalyan va Buxoroda Labi-Hovuz uy ansambllari, Xivadagi minora va madrasalar ajoyib mamlakatning ajoyib diqqatga sazovor joylarining kichik bir qismi bo‘lib, unga tashrif buyurganingizdan so‘ng, yana qaytib kelishni xohlaysiz. Ulug‘vor, rang-barang mozaikalar, diniy ramzlar va mavhum geometrik naqshlar O‘zbekistonning o‘ziga xos belgisi hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Abdullaev Sh.N. Tarija arxitekturasi. I-qism. T., 2018 yil.
2. Asqarov Sh.D. O‘zbekiston va MDH mamlakatlari arxitekturasi. – San‘at // 2012.
3. Aronin, J. E. Iqlim va arxitektura / J. E. Aronin. M.: Gosstroyizdat, 1959. – 251 b.
4. Mamatmusayev T.Sh. Mirzo Ulug‘bek davri arxitekturasi. Monografiya. Toshkent: TAKI, “AQIIM” ShK, 2014.
5. Nurmuhamedova Sh.Z. Antik davrda O‘zbekiston me‘morchiligining qonuniyatlari va uslubiy xususiyatlari. Monografiya. Toshkent. 2018.
6. S alimov A.M. O‘zbekiston me‘moriy yodgorliklarini saqlash va ulardan foydalanish. T., 2009 yil.
7. Uralov A.S., Xaqqulov A.G., Abduraimov Sh.M. Arxitektura yodgorliklarini ta‘mirlash va qayta tiklash ishlari. Samarqand: 2020 yil.
8. Qayumov, X. I. (2021). Dostonov AS Fozilova ZQ Samarqand shahri turar joylarini shahar strukturasidagi o‘rni. Me‘morchilik va qurilish muammolari ilmiy-texnik jurnal. Samarqand, (4).

9. Qayumov, X. I. (2021). Dostonov AS Fozilova ZQ Samarqand shahri turar joylarini shahar strukturasidagi o'rni. Me'morchilik va qurilish muammolari ilmiy-texnik jurnal. Samarqand, (4).
10. Fozilova, Z. Q. (2023). Irrigation System of Samarkand City. Journal of engineering, mechanics and modern architecture, 2(2), 64-68.
11. Fozilova, Z. Q. (2023). Samarqand shahrining bosh rejalari tahlili. Arxitektura, muhandislik va zamonaviy texnologiyalar jurnali, 2(1), 117-122.
12. Салохиддинова, д. З., каюмов, х. И., & фозилова, з. К. (2023). Проблемы застройки города самарканда и ее решения. Central asian journal of arts and design, 300-305.
13. Салохиддинова, д. З., & солиев, ф. Ф. К вопросу восстановления традиционной фоновой застройки ансамбля гур эмир. Душанбе 2022, 130.
14. Салохиддинова, д. З., & каюмов, х. И. (2012). Мавзолей саманидов в загадках и легендах: инженерные приёмы шедевра архитектуры узбекистана. In материалы международной конференции "современная архитектура и инновации.
15. Фозилова, з. К., & каюмов, х. И. (2023). Самарканд-проблемы сохранения исторической городской среды. Central asian journal of arts and design, 249-253.
16. Fozilova, z. Q. (2023). Samarqand shahrining bosh rejalari tahlili. Arxitektura, muhandislik va zamonaviy texnologiyalar jurnali, 2(1), 117-122.
17. Fozilova, z. Q., xamroqulov, o., & yorqulov, f. I. (2023). O'zbekistonda ekoturizm marshrutlarini rivojlantirish tamoyillari. Central asian journal of arts and design, 258-262.
18. Salokhiddinova, d. Z., kayumov, h. I., & fozilova, z. K. (2023). Problems of development of the city of samarkand and its solutions. Central asian journal of arts and design, 333-338.
19. Kayumov, h. I., & fazilova, z. K. (2023). Organization of traffic flow and optimization of underground-overground passages. The importance of studying optimization of the road transport network in the training of architects–urban planners. Journal of engineering, mechanics and modern architecture, 477-482.